

УДК 378.14

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Скрябина Т.О.

*Евпаторийский институт социальных наук, филиал ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Евпатория, Россия
E-mail: tartanen@yandex.ru*

Статья раскрывает педагогические аспекты профессиональной мобильности педагога. Затрагивает внутренние и внешние факторы, которые обуславливают процесс становления будущего учителя истории. Определено понятие профессиональная мобильность будущего учителя истории ее содержание, в условиях непрерывного образования. Раскрыты формы и компоненты, обобщены научные подходы к понятию профессиональная мобильность. Даны характеристики личностных качеств будущих учителей истории, которые позволят им быть успешными, эффективно адаптироваться в ходе прохождения педагогических практик и реализовывать образовательные задачи. **Ключевые слова:** профессиональная мобильность, учитель истории, подход, форма, компоненты, интеграция, личность, образование.

ВВЕДЕНИЕ

Очевидным сегодня становится факт того, что традиционная модель высшей школы в условиях рыночных отношений требует определенной модернизации, реорганизации и профессионализации будущего учителя истории. Создание открытого образовательного пространства в учебном заведении через реализацию инноваций характеризует современные социальные процессы в целом. Динамические изменения современного человечества в различных сферах жизни, миропонимание, мировоззрение, роль личности в обществе ее реализация связана прежде всего с мобильностью, которая позволит будущему учителю истории самореализоваться и утвердиться в профессии. Актуальность данной статьи становится приоритетной и в социальной жизни, в развитии общественного прогресса и инноваций в образовании. Современный учитель истории должен уметь, самостоятельно быстро адаптироваться в профессиональной деятельности, быть ориентированным на самосовершенствование и гармоничное развитие. Мобильность позволяет определить показатели профессионального социального уровня, характеристику, которая будет определять направленность будущего учителя истории на преобразование и реализацию изменений количественных и качественных. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема профессиональной мобильности на современном этапе развития образования в различных ее аспектах чрезвычайно актуальна и раскрыта в работах: Е.С. Боярко, С.В. Долецкой, В.М. Кашлач, М.Н. Митряшкина, А.А. Реан, М.А. Реньш,

Т.А. Фугеловой, Л.Я. Хоронько. В научных трудах ученых, выделяются различные отрасли педагогической деятельности управленческие, педагогические, экономические, приоритетными задачами высшего образования является подготовка специалиста с учётом его готовности к профессиональной мобильности с учетом компетентного подхода и реализации на рынке труда. **Цель статьи:** проанализировать педагогические аспекты профессиональной мобильности педагога, раскрыть внутренние и внешние факторы, формы и компоненты, научные подходы, которые обуславливают процесс становления будущего учителя истории.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Результаты многих исследований относительно непрерывности образовательного процесса приводят к пониманию того, что педагогическая система испытывает определенные трудности. Педагоги в своей практической деятельности достаточно часто не используют свои знания умения и навыки, не могут принимать нестандартные решения и осмысливать профессиональную деятельность. Особенно это связано с выпускниками, которые уже имеют определенные трудности и не могут полностью реализоваться в профессиональной деятельности. Проблема профессиональной мобильности будущего учителя истории актуальна в условиях высшей школы, носит комплексный и междисциплинарный характер и позволяет создать инновационную среду в учебном заведении для реализации будущей профессиональной деятельности. Профессиональная мобильность сегодня рассматривается как системное явление, интегративная характеристика, связанная с управлением, а также процессами в обществе. Профессиональная мобильность является характеристикой, которая проявляется в целях и содержании деятельности педагога, важной составляющей является профессионализм, также внутренние механизмы, связанные с критическим мышлением и личные качества обучающегося. Педагогическое определение понятия «профессиональная мобильность» раскрывает различные виды деятельности будущего учителя, позволяет выделить направления его работы, результаты освоения инноваций. Включение обучающегося в деятельность объективно усиливает требования к профессиональной подготовке на этапе обучения в высшей школе. Анализ подходов к пониманию содержания профессиональной мобильности позволяет раскрыть ее с точки зрения перемещения человека в профессии, карьерном росте и как интегративную составляющую личности, что характеризует ее как возможность изменяться в социальной культурной, профессиональной сфере, в процессе жизненных достижений и трудовой деятельности. Л.Я. Хоронько пишет «каждый будущий специалист должен быть конкурентоспособен. Такую характеристику конкурентоспособности, как качество применительно к будущим специалистам, можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, это критерий оценки уровня его подготовки и личностных характеристик (как показателей уровня профессиональной подготовки), с другой – основной фактор, определяющий конкурентоспособность специалиста на рынке труда. В данном контексте понятие «качество» следует, на наш взгляд, рассматривать с позиции профессиональной

компетентности специалистов» [1, с. 62]. Таким образом, критериями оценки профессиональной мобильности выступают такие качества как открытость, доверие, оперативность, саморегуляция, целеполагание, эмпатия, возможность видеть изменения социума, а также конструктивизм умение решать проблемы.

Система современного исторического образования постоянно совершенствуется с учётом интеграционных процессов, которые проявляются в различных: аспектах, вариативность, образовательные программы, ступенчатая профессиональная подготовка, которая дает возможность сбалансировано взаимодействовать в непрерывном образовательном пространстве. Инструменты образовательной среды направлены на развитие личности будущего учителя истории, направляют его на динамическое развитие, через самообучение, задавая определённые параметры такие как интерес, активность, мобильность, динамичное самообучение, саморазвитие, эмоциональность, мультикультурализм. Также запускает диалектические механизмы совершенствования системы непрерывного педагогического образования, с учетом учебных планов, программ, учебников, методических рекомендаций для развития индивидуальных образовательных траекторий, реализации активности и интереса в различных видах деятельности. Таким образом, профессиональная мобильность будущего учителя истории её содержание находятся в постоянном творческом обновлении, развитии и усовершенствовании каждого обучающегося. В результате развития и использования личностного потенциала будущего учителя истории обучающийся выходит на качественно новый уровень, согласно которому он будет готов к профессиональной перестройке и быть гибким. Как отмечает С.В. Долецкая «важной составляющей подготовки учителя истории является методика преподавания профессиональных дисциплин. В данной сфере первоначально полученная сумма знаний должна вылиться со временем в конструирование собственных образовательных действий, иначе методика не будет должным образом работать. Не секрет, что методы и приемы, которые успешно применяют педагог-новаторы, далеко не всегда могут быть растиражированы и давать такой же эффект в исполнении других преподавателей. Важно понимать не только смысл применяемых методов, приемов и форм обучения, но и знать генезис, их место в образовании. Решить подобную задачу можно с помощью исследований, которые не только трактуют обучение как многослойный процесс, но и являются способом получения нового методического подхода, опосредованного личным участием и заинтересованностью в результате» [2, с. 179].

Современная социокультурная и экономическая ситуация приводит к тому, что большая часть выпускников педагогических специальностей не идут работать в сферу образования ищут себя в других сферах деятельности поэтому актуальной остаётся проблема использования способностей будущего учителя истории, которые владеют определенными компетенциями и педагогическими знаниями.

1. Факторы развития профессиональной мобильности. Развитие профессиональной мобильности определяется различными факторами, среди которых выделяются внутренние они связаны с физиологическими и психическими особенностями, внешние связаны с установками в поведении, а также

статусностью, ролевым набором, комфортными условиями труда, жизненной ситуацией в которой находится личность.

Следующим направлением выступает освоение дополнительных профессий педагогического образования, связанных с профилем на основе базового образования. Управленческая деятельность в образовании и воспитании это возможность наработать культуру менеджмента через неё получить определённые качества и способности, а также выработка стратегии своей деятельности. Повышение квалификации помогут будущему учителю истории быть конкурентоспособной, динамично развитой личностью. Постоянное взаимодействие с педагогическим обществом, развитое партнёрство позволяет интегрировать такие качества как открытость, гибкость в образовательном педагогическом процессе.

М.Н. Митряшкин отмечает «в текущее время достаточно трудно представить деятельность профессионального учителя истории, который не использует разного рода инновации, на нем лежит обязанность следить и успевать за происходящими нововведениями, которые предоставляет нам научно-технический прогресс. Успешный учитель истории должен искать и использовать в образовательной практике инновационные технологии обучения, которые помогут ему преуспеть в достижении ожидаемых результатов и при этом будут соответствовать стандартам ФГОС и ФООП» [3, с. 187]. Следовательно, профессиональной мобильность является интегративной характеристикой, которая раскрывает качественное и количественное изменение современного педагога в динамичном обществе его самореализация, самоактуализация и саморазвитие что актуализирует проблему подготовки будущего учителя истории в системе высшего образования и формирование мобильных качеств, которые будут реализованы в системе непрерывного образования. «Новаторство учителя истории проявляется в его способности к инновационной деятельности, поиску новых методов, способов и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного подхода в организации педагогического взаимодействия. Современность требует от личности учителя истории, быть мобильным, гибким, энергичным в информационном пространстве с целью создания такой системы способов и приемов деятельности, которая бы отвечала новым образовательным тенденциям и интересам воспитанников» [4, с. 229]. Система исторического образования связана с общей трансформацией моральных и нравственных ценностей, национального самосознания что позволяет развивать социальные знания и закладывать фундамент непрерывного образования. Согласно мнения Т.А. Фугеловой «в современных условиях значимыми являются ценности сопряжения личностных и общественных интересов, что способствует гармонизации личности и общества и духовно-нравственные ценности, связанные с культивированием в человеке гуманного отношения к людям. Среди профессиональных ценностей ведущее место занимает цель продуктивной активности, самоизменения, личностного роста, саморегуляции, профессионального развития. Личность, стремящаяся к самореализации, постоянно сталкивается с проблемами, а именно, со страхом действовать, сомнением в собственные силы и беспокойством за будущее» [5, с. 66].

2. Подходы к пониманию понятия профессиональная мобильность будущих учителей истории. Среди подходов к пониманию понятия профессиональная мобильность будущих учителей истории существуют следующие: психологический, педагогический, социально-экономический и дифференцированный. Они носят достаточно условный характер так как взаимосвязаны в зависимости от профессиональной организации. Специально-экономический подход связан с уровнем престижности профессии, условиями труда, заработной платой. Педагогические факторы существенно влияют на процесс становления будущего учителя истории путем модернизации учебных программ, предметных курсов, изучением различных прикладных дисциплин, внедрением элементов опережающего обучения, использование различной информации, внедрением и реализацией нормативной базы в учебный процесс. «Становление будущего учителя истории – это сложное многомерное явление изменения личности, начиная от времени студенчества и начала педагогической деятельности. Существующая система профессиональной подготовки достаточно успешно обеспечивает усвоение будущими учителями истории знаний, умений и навыков профессиональной деятельности. Развитие профессиональных качеств является сложным процессом, требующим значительного повышения профессионального воспитания, актуализации процессов самопознания и самосовершенствования» [6, с. 237]. Психологические факторы влияют на подготовку к работе современной условиях в этом подходе будет работать групповые, индивидуальные формы взаимодействия, также психологические тренинги, формирование личностных качеств обучающихся [7; 8]. Психолого-педагогические факторы, связанные с профессиональной ориентацией и организацией педагогической практики, формированием самоопределения, организацией здорового способа жизни. Социально-экономические факторы формирования профессиональной мобильности связаны с материальным положением, научно-технической базой, возможностями проведения исследований, квалификацией самих преподавателей, высококачественных специалистов.

3. Компоненты профессиональной мобильности. В структуре профессиональной мобильности выделяются следующие компоненты: личностный, когнитивный, мотивационный, рефлексивный. Личностный компонент определяет, как относится к своей будущей деятельности в нем проявляется Я-концепция ценностные ориентации и самоактуализация будущего учителя истории. Когнитивный компонент даёт возможность реализовывать специфику инноваций и образовательных технологий, обеспечивает уровень саморазвития, общей культуры, а также профессиональный компетентности. Позволяет рационально выполнять поставленные задачи, эффективно взаимодействовать с людьми, оперативно осваивать новые знания и умения. Мотивационный направлен на интересы, ценности, рефлексивный анализировать ситуации в профессиональной деятельности устранять причины неудач и повышать свой уровень [9, с. 187].

Следовательно, профессиональная мобильность будущих учителей истории обусловлена наличием высшего образования, знаний и навыков, научно-исследовательской работой, умением внедрять в учебный процесс инновации, и

педагогические технологии, которые будут обогащать индивидуальный опыт, давать возможность моделировать свою деятельность, распространять полученные знания, через контакты и коммуникацию, изучение иностранных языков. Это аккумулирует возможность стать конкурентоспособным и мобильным на рынке труда, образование станет более открытым, произойдет расширение межкультурной коммуникации.

ВЫВОДЫ

Таким образом, профессиональная мобильность – это сложное явление, здесь аккумулирована мотивация, гибкость, самореализация компетентность, творчество, готовность к инновациям, внедрению педагогических технологий. В целом будущий учитель истории с профессиональной мобильностью направлен на реализацию таких функций: организатор, участник образовательного процесса, консультант, исследователь. Он может легко менять различные виды педагогической деятельности, использовать методы анализа различных ситуаций, перенимать опыт, совершенствовать его и также внедрять в учебный процесс различные нетрадиционные методы обучения, которые носят научно-исследовательский, поисковый характер.

Список литературы

1. Хоронько Л.Я. Профессиональная мобильность как свойство личности специалиста / Л.Я. Хоронько, Е.С. Боярко // Вестник непрерывного образования. – 2010. – № 1. – С. 60-63.
2. Долецкая С.В. Научно-исследовательская работа как фактор совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей истории в высших учебных заведениях / С.В. Долецкая // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2024. – № 4(45). – С. 177-181.
3. Митряшкин М.Н. Применение инновационных методов и технологий в процессе обучения истории / М.Н. Митряшкин // Психология: новые горизонты: Евпатория, 14–15 декабря 2023. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2024. – С. 187-191.
4. Скрыбина Т.О. Развитие инновационной культуры будущего учителя истории в процессе обучения / Т.О. Скрыбина // Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Сборник трудов I Международной научно-практической конференции, Евпатория, 10–11 декабря 2021. – Симферополь: ООО Ариал, 2022. – С. 228-231.
5. Фугелова Т.А. От профессиональной культуры к профессиональной мобильности специалиста / Т.А. Фугелова // Инженерное образование. – 2019. – № 25. – С. 65-73.
6. Скрыбина Т.О. Педагогический портрет современного учителя истории / Т.О. Скрыбина // Реализация компетентного подхода в системе профессионального образования педагога: Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции, Евпатория, 11–12 апреля 2024. – Симферополь: ООО Ариал, 2024. – С. 237-241.
7. Реан А. А. Психология изучения личности / А.А. Реан. – СПб., 1999. – 288 с.
8. Кашлач В.М. Становление профессиональной мобильности педагога в процессе профессионального образования / В.М. Кашлач // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – № 3. – С. 28-34.
9. Реньш М.А. Профессиональные ценности как фактор социально-профессиональной мобильности личности / М.А. Реньш // Социально-профессиональная мобильность в XXI в.: сборник материалов и докладов Международной конференции, Екатеринбург, 29–30 мая 2014. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2014. – С. 186-190.

PROFESSIONAL MOBILITY OF THE FUTURE HISTORY TEACHER

Scriabina T.O.

*Yevpatoria Institute of Social Sciences, branch of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Yevpatoriya, Russia
E-mail: tartanen@yandex.ru*

The article reveals the pedagogical aspects of professional mobility of a teacher. It describes the features of creating a system of open educational space, ways of modernization and reorganization of the system of higher education. The concept of professional mobility of a future history teacher and its content in the context of continuous education is revealed. It touches upon internal and external factors that determine the process of formation of a future history teacher. The characteristic of the concept of professional mobility is given taking into account the system approach, internal mechanisms. The tools of the educational environment that contribute to the dynamic development of the personality and trigger the mechanisms of dialectical development are described. The factors of development of professional mobility of a future history teacher are set out, which are associated with attitudes, mental characteristics, status and role set. The integrative characteristic of professional mobility is generalized, it reveals qualitative and quantitative changes in the personality of a future history teacher, his self-realization, self-actualization and self-development.

The approaches to understanding the concept of professional mobility are disclosed, they are conditional and interrelated. The components of professional mobility are classified. The characteristics of the personal qualities of future history teachers are given, which will allow them to be successful, effectively adapt during pedagogical practices and implement educational tasks. The interpretation of the professional mobility of future history teachers is conditioned by the system of knowledge and skills, the ability to introduce innovations and pedagogical technologies into the educational process. These actions will give them the opportunity to model their activities, disseminate the acquired knowledge, communicate in the educational space, be competitive and mobile. Education will be more open; there will be an expansion of intercultural communication. Professional mobility accumulates motivation, flexibility, self-realization, competence, creativity, readiness for innovation, implementation of pedagogical technologies. The future history teacher in his activities is aimed at implementing the following functions: organizer, participant in the educational process, consultant, researcher.

Keywords: professional mobility, history teacher, approach, form, components, integration, personality, education.

References

1. Xoron`ko L.Ya. Professional`naya mobil`nost` kak svojstvo lichnosti specialista *Vestnik neprery`vnogo obrazovaniya*. **1**, 62 (2010).
2. Doletskaya S.V. Nauchno-issledovatel'skaya rabota kak faktor sovershenstvovaniya professional'noi podgotovki budushchikh uchitelei istorii v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh, *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya*, **4(45)**, 179 (2024).

3. Mitryashkin M.N. *Primenenie innovacionny`x metodov i texnologij v processe obucheniya istorii, Psixologiya: novy`e gorizonty`*: Evpatoriya, 187 p. (Ariall Publ Simferopol, 2024).
4. Skryabina T.O. *Razvitie innovacionnoj kul`tury` budushhego uchitelya istorii v processe Psixologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obrazovatel`nogo processa: Sbornik trudov I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Evpatoriya*, 229 p. (Ariall Publ Simferopol, 2021).
5. Fugelova T.A. *Ot professional`noj kul`tury` k professional`noj mobil`nosti specialist, Inzhenernoe obrazovanie*, 66 p. (2019).
6. Skryabina T.O. *Pedagogicheskij portret sovremennogo uchitelya istorii, Realizaciya kompetentnostnogo podxoda v sisteme professional`nogo obrazovaniya pedagoga: XI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii*, 237 p. (Ariall Publ Simferopol, 2024).
7. Rean A.A. (1999) *Psixologiya izucheniya lichnosti*.
8. Kashlach V.M. *Stanovlenie professional`noj mobil`nosti pedagoga v processe professional`nogo obrazovaniya*, 29 p. (Ariall Publ Sibirskij pedagogicheskij zhurnal., 2010).
9. Ren`sh M.A. *Professional`ny`e cennosti kak faktor social`no-professional`noj mobil`nosti lichnosti Social`no-professional`naya mobil`nost` v XXI v.*, 187 p. (Ariall Publ Ekaterinburg, 2014).